

DOI: 10.5281/zenodo.19103078

IMUNOSSUPRESSÃO POR PANLEUCOPENIA FELINA: ASPECTOS CLÍNICOS-PATOLÓGICOS E TRATAMENTO.

Julia Camile Albino de ANDRADE¹; Lara Eloísa Dantas Melo BRAZ¹; Vitoria Gabriele Oliveira de LIMA¹; Jessica Alves SIMAS¹; Amanda de Deus Ferreira ALVES²

Palavras-chave: Panleucopenia; felinos; imunossupressão.

A Panleucopenia felina é uma doença infectocontagiosa causada pelo parvovírus felino e variantes similares do parvovírus canino tipo dois (CPV-2). Essa doença acomete felinos domésticos e selvagens. A doença acomete principalmente animais jovens, entre dois e quatro meses, e não vacinados, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária, embora em felinos mais velhos normalmente se desenvolva infecção branda ou assintomática. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão de literatura dos últimos anos sobre a doença, reconhecendo os principais aspectos clínicos-patológicos que levam à imunossupressão. A revisão busca através de critérios de seleção outras revisões dos últimos dez anos em fontes de pesquisa como google acadêmico e scielo que falam da imunossupressão por Panleucopenia felina. A transmissão do Parvovírus felino ocorre principalmente por contato direto com secreções de animais infectados, e indireto através de fômites, além da transmissão por aerossóis. O vírus replica-se no tecido linfóide local e, então, se dissemina via vasos linfáticos e sangue para muitos tecidos. A infecção dos tecidos linfóides leva a um quadro de imunossupressão funcional. Adicionalmente, na medula óssea, o agente ataca os progenitores celulares precoces, levando a supressão mieloide. A destruição da barreira intestinal em um animal jovem, com o sistema imune debilitado, pode levar à bacteremia e muitas vezes septicemia fatal. O prognóstico da Panleucopenia felina é reservado, mas com cuidados apropriados e tratamento de suporte intensivo, a maior parte dos felinos se recupera. Porém, quando associado à infecção por Leucemia Viral Felina (FeLV), o prognóstico é ruim, devido às alterações desse agente. O diagnóstico pode ser realizado através de um hemograma, na qual pode ser observado quadro de leucopenia severa e também trombocitopenia, e testes rápidos laboratoriais para detectar antígenos virais nas fezes. Adicionalmente, um perfil bioquímico e eletrolítico pode evidenciar hipoglicemia, hipocalemia e hipoproteinemia. O tratamento é voltado para os cuidados intensivos de forma isolada, dando suporte com fluidoterapia para restabelecer balanço hidroeletrólítico e ácido-básico, assim como níveis de glicemia. Antibióticos parenterais de amplo espectro com atividade em bactérias gram-negativas e aeróbicas são utilizados para combater infecções bacterianas e possível sepse resultante da leucopenia e necrose do epitélio intestinal. Algumas terapias imunomoduladoras também podem ser utilizadas, como uso de soro com anticorpos anti-FPV. A Panleucopenia felina é uma doença que acomete o sistema imunológico dos felinos, com alta progressão clínica e que precisa de um diagnóstico precoce com exames laboratoriais para detecção da enfermidade e abordagem terapêutica intensiva para evolução imunológica do paciente.

¹ Graduanda do Curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Maurício de Nassau. Email para correspondência: juliacamilealb@gmail.com

² Docente do Curso de Medicina Veterinária, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Rural Federal de Pernambuco

Referências Bibliográficas:

BARR, M.C. FELINEPARVOVIRUS. in: BRUYETTE, D.S. Clinical Small Animal Internal Medicine: volume II. Hoboken: WileyBlackwell, 2020. Cap. 85. p. 869-872.

GRACE, S. F. PANLEUKOPENIA: feline parvovirus infection. **The Feline Patient**. 5. ed. Hoboken: Willey Blackwell, 2018. Cap. 164.p.1174-1179.

GREENE, C. E. INFECÇÕES ENTÉRICAS VIRAIS EM FELINOS. In: GREENE, C. E. **Doenças Infectocontagiosas em Cães e Gatos**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. Cap. 9. p. 83-95.

HORA, A. S.; HAGIWARA, M. K. PANLEUCOPENIA FELINA. In: JERICÓ,M. M.; ANDRADE NETO, J. P.; KOGIKA,M. M. **Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos**. Volume 1. Rio de janeiro: Roça, 2015. Cap. 94. p. 2509-2524.

OLIVEIRA, P. P.S. et al. PANLEUCOPENIAFELINA:UMAREVISÃO. **Biociencia, Biotecnologia e Saúde**, Curitiba, v. 3, n. 12, p. 125-126, maio-ago 2015. Disponível em: <https://interin.utp.br/index.php/GR1/article/view/1807>. Acesso em: 29 ago. 2022.